

Artículo:

La construcción de la identidad infantil en “Meus Deveres” (1945)

The construction of children’s identity in “Meus Deveres” (1945)

A construção da identidade infantil em “Meus Deveres” (1945)

NICARETA, S.E.; ABBEG, V.A.J.O.

Samara Elisana Nicareta

Doutora em Educação, Universidade Federal de Santa Catarina,
samara.nicareta@escola.pr.gov.br

Valter André Jonathan Osvaldo Abbeg

Doutorando em Ciências da Educação, Universidad San Carlos –
PY, valter.abbeg@usc.edu.py

Resumen:

Este estudio se ubica en el campo de la Historia Cultural y la Historia de la Educación, analizando el libro de texto "Meus Deveres" de João Pinto e Silva, publicado en 1945. El trabajo investiga cómo la interacción entre texto e imagen en este material didáctico influye en la percepción y la educación temprana. educación infantil, reflejando los valores socioculturales de la época. El objetivo es comprender cómo imágenes y textos colaboran para formar o reformar concepciones de la infancia, explorando cómo estas representaciones contribuyen a la educación y socialización de los estudiantes. La metodología emplea un análisis de contenido cualitativo de las imágenes y los textos del libro, utilizando un enfoque interdisciplinario que integra la historia cultural y técnicas de análisis del discurso para descubrir los matices educativos y culturales presentes. Los referentes teóricos se basan en estudios sobre la cultura material escolar y la historia de los libros de texto, destacando los aportes de Nicareta y Abbeg sobre la circulación de los libros escolares y el análisis de las imágenes según Belmiro, quien discute la convención y representación en la visualidad de los materiales didácticos. Los resultados muestran que “Mis Deberes” trasciende la transmisión de conocimientos académicos, actuando significativamente en la inculcación de valores y normas de comportamiento. Las imágenes y los textos se utilizan estratégicamente para reforzar conceptos morales deseables, lo que indica una interacción compleja entre elementos visuales y textuales que tiene como objetivo moldear la mentalidad y el comportamiento de los lectores jóvenes de acuerdo con los ideales sociales de la época. Este estudio revela la importancia de los libros de texto como herramientas no sólo educativas sino también ideológicas, que juegan un papel central en la formación cultural y moral de los niños.

Palabras clave: Libro de texto; Cultura material; Representación Infantil.

Interdisciplinaria de La Educación

Educare et Sabere

e-ISSN: XXXX-XXXX

Periodicidad: Flujo Continuo

n.1, v.1, 2024

URL: <https://interdisciplinaria.com.es/index.php/iled>

Esta obra está bajo una Licencia Internacional Creative Commons 4.0.
Copyright (c) de los Autor(es)

NICARETA, S.E.; ABBEG, V.A.J.O. La construcción de la identidad infantil en “Meus Deveres” (1945).

Interdisciplinaria de La Educación, n.1, v.1, p.1–30, 2024.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11186205>

Abstract:

This study is located in the field of Cultural History and History of Education, analyzing the textbook "Meus Deveres" by João Pinto e Silva, published in 1945. The work investigates how the interaction between text and image in this teaching material influences perception and early childhood education, reflecting the sociocultural values of the period. The objective is to understand how images and texts collaborate to form or reform conceptions of childhood, exploring how these representations contribute to the education and socialization of students. The methodology employs qualitative content analysis of the book's images and texts, using an interdisciplinary approach that integrates cultural history and discourse analysis techniques to uncover the educational and cultural nuances present. The theoretical references are based on studies on school material culture and the history of textbooks, highlighting the contributions of Nicareta and Abbeg on the circulation of school books and the analysis of images according to Belmiro, who discusses the convention and representation in the visuality of materials didactic. The results show that "My Duties" transcends the transmission of academic knowledge, acting significantly in the inculcation of values and behavioral norms. Images and texts are used strategically to reinforce desirable moral concepts, indicating a complex interaction between visual and textual elements that aims to shape the mentality and behavior of young readers in line with the social ideals of the time. This study reveals the importance of textbooks as not only educational but also ideological tools, which play a central role in the cultural and moral formation of children.

Keywords: Textbook; Material Culture; Child Representation.

Resumo:

Este estudo se situa no campo da História Cultural e da História da Educação, analisando o livro didático "Meus Deveres" de João Pinto e Silva, publicado em 1945. O trabalho investiga como a interação entre texto e imagem nesse material didático influencia a percepção e educação infantil, refletindo os valores socioculturais do período. O objetivo é compreender como imagens e textos colaboram para formar ou reformar concepções de infância, explorando como essas representações contribuem para a educação e socialização dos estudantes. A metodologia emprega análise qualitativa de conteúdo das imagens e textos do livro, usando uma abordagem interdisciplinar que integra técnicas de história cultural e análise de discurso para desvendar as nuances educacionais e culturais presentes. Os referenciais teóricos se baseiam em estudos sobre a cultura material escolar e a história dos livros didáticos, destacando as contribuições de Nicareta e Abbeg sobre a circulação de livros escolares e a análise de imagens segundo Belmiro, que discute a convenção e representação na visualidade dos materiais didáticos. Os resultados mostram que "Meus Deveres" transcende a transmissão de conhecimentos acadêmicos, atuando significativamente na inculcação de valores e normas comportamentais. As imagens e textos são usados estrategicamente para reforçar conceitos morais desejáveis, indicando uma interação complexa entre elementos visuais e textuais que visa moldar a mentalidade e comportamento dos jovens leitores em consonância com os ideais sociais da época. Este estudo revela a importância dos livros didáticos como ferramentas não apenas educacionais, mas também ideológicas, que desempenham um papel central na formação cultural e moral das crianças.

Palavras-chave: Livro Didático; Cultura Material; Representação Infantil.

INTRODUÇÃO

A ótica da história do livro didático no Brasil envolve tanto os elementos da História Cultural quanto às argumentações da História da Educação, que têm se apropriado de nuances que definem campos distintos de pesquisa, objetos de estudo e metodologias de investigação. Diversos estudos têm analisado o contexto de produção, circulação e apropriação dos discursos presentes nos livros escolares, seja em conjunto, como apontam Nicareta (2018) e Abbeg (2018), ou de livros escolares e autores específicos, como no caso de Gazoli (2011) e Ferreira (2017). Nesse esforço acadêmico e científico, torna-se evidente a busca incansável por dar voz e vez aos atores e objetos da História que foram apagados, negados ou negligenciados.

Conforme Santos e Nicareta (2008, p.116) destacam, os livros escolares são uma complexa cultura material escolarizada, que por meio da seleção, apropriação e divulgação de saberes, ora impostos como oficiais, ora provenientes de ideais e valores diversos, instruem um repertório que possibilita a interpretação e a instigação de predisposições formativas. Nicareta (2023) destaca a importância de se percorrer os circuitos do livro escolar, a sua produção, difusão e recepção no ambiente escolar e social.

Nesse sentido, os livros didáticos como objetos de pesquisa em história da educação têm ganhado cada vez mais relevância nas últimas décadas. Antes relativizados, passam a ocupar um lugar privilegiado nas investigações acadêmicas. Este artigo se insere no conjunto de trabalhos que tratam da história dos livros escolares, sua apropriação, usos e dimensões públicas, mais especificamente com relação ao Objeto, compreendendo as diferentes relações presentes em sua constituição enquanto elemento da história material escolar, em particular, ao tema. Para tanto, utiliza-se como

fonte desta cultura material o livro intitulado “Meus Deveres”, de “João Pinto e Silva.”, publicado em 1945, pela editora Companhia Editora Nacional.

O livro didático se insere no âmbito escolar compreendido como teoria e tem como objetivo transmitir, transfigurar e mover determinados valores e conhecimentos considerados essenciais para a cultura em um determinado período de tempo. Nesse contexto, o livro didático é um importante instrumento de evidência e transmissão de saberes, sendo produzido e posto em circulação em um contexto específico, regulado e normatizado pelo Estado.

Embora não seja o único fator influenciador na formação da mentalidade infantil, o livro didático assume um papel de destaque nesse processo. Sua produção e circulação, dentro do aparelho ideológico escolar, busca disseminar valores e conhecimentos que se alinham com as expectativas e demandas sociais da época. Assim, ele se torna um agente atuante na transmissão de conhecimentos e valores considerados indispensáveis para a formação cultural da sociedade em determinado período. Neste escopo devemos compreender que a construção social acerca deste período histórico reforça a necessidade de compreender as intrínsecas relações de poder existentes nas diferentes redes de relações que permeiam a escola. O propósito deste texto é examinar o assunto na publicação "Meus Deveres" de Escritor/a, empregando a análise das imagens e texto para questionar e entender as diversas conexões existentes em relação ao binômio criança e infância.

A pesquisa em História Cultural se baseia em uma série de procedimentos que visam compreender os aspectos culturais de uma determinada sociedade, analisando os diversos tipos de representações, símbolos e valores que compõem sua identidade. Através de um trabalho interdisciplinar, essa abordagem busca entender como as pessoas interagem

com a cultura e como ela se transforma ao longo do tempo. A primeira etapa da pesquisa em História Cultural é a seleção de fontes, que podem ser documentos escritos, imagens, objetos, músicas, entre outros. É fundamental que as fontes escolhidas estejam relacionadas ao tema em questão e permitam uma análise mais profunda dos aspectos culturais envolvidos. Após a seleção das fontes, é importante contextualizá-las, buscando compreender o contexto histórico e social em que foram produzidas. Esse procedimento permite uma análise mais crítica das fontes, evitando interpretações equivocadas e simplistas. Outro aspecto fundamental da pesquisa em História Cultural é a análise das representações, símbolos e valores presentes nas fontes selecionadas. Esse trabalho envolve uma interpretação cuidadosa dos elementos culturais presentes nas fontes, buscando entender seu significado e sua relação com a sociedade em questão.

A partir dessa análise, é possível identificar as transformações culturais ao longo do tempo, bem como as continuidades e discontinuidades nas práticas e representações culturais. A pesquisa em História Cultural busca, assim, compreender a dinâmica da cultura, identificando suas mudanças e permanências. Cabe destacar que a pesquisa em História Cultural deve estar sempre pautada pelo diálogo com outras disciplinas, como a antropologia, a sociologia, a literatura, entre outras. A abordagem interdisciplinar é fundamental para a compreensão da complexidade da cultura e para uma análise mais profunda dos aspectos culturais envolvidos em determinado tema. As pesquisas em História Cultural envolve uma série de procedimentos que visam compreender a dinâmica da cultura ao longo do tempo, identificando suas transformações e permanências. A seleção cuidadosa de fontes, a contextualização, a análise das representações culturais e o diálogo interdisciplinar são elementos fundamentais para essa

abordagem. Não temos a intenção de abranger todos os aspectos do amplo cenário envolvido na publicação de livros escolares, mas sim destacar algumas sutilezas que evidenciem as diferentes relações interpessoais e sociais presentes na representação da criança e infância, dentro do contexto do livro em questão.

A importância destes procedimentos de pesquisa advém da história cultural reside no fato de que essa abordagem permite uma compreensão mais ampla e profunda da cultura em suas diversas manifestações ao longo do tempo. Ao adotar uma metodologia que considera as representações simbólicas e os discursos como fontes históricas, é possível analisar as múltiplas dimensões da cultura, como as artes, a literatura, a religião, a política, as crenças e valores, as práticas cotidianas, entre outras.

Através dos procedimentos de pesquisa da história cultural, é possível investigar as diversas formas pelas quais as sociedades produzem e reproduzem suas representações culturais, bem como as relações de poder que estão presentes nessas produções. Além disso, essa abordagem permite uma análise das mudanças e permanências nas formas de expressão cultural, contribuindo para a compreensão das transformações sociais e históricas mais amplas. Ao utilizar a história cultural como metodologia de pesquisa, os procedimentos adotados permitem uma análise aprofundada e crítica das fontes, considerando suas especificidades e as relações entre elas. Dessa forma, é possível evitar leituras superficiais e estereotipadas da cultura e compreender as diversas camadas de significado presentes nas produções culturais. Assim, a importância dos procedimentos da história cultural reside na possibilidade de se compreender a cultura como um fenômeno dinâmico e em constante transformação, possibilitando uma análise crítica e reflexiva das formas pelas quais as representações culturais

são construídas e reproduzidas, bem como seus efeitos na sociedade em que se inserem.

O mercado editorial muitas vezes é influenciado por relações econômicas e governamentais. O setor público de ensino, que representa a instituição moderna da escola e um direito do cidadão, é o maior mercado para a venda de livros didáticos, com o Estado sendo o principal cliente das editoras. Conseqüentemente, as editoras frequentemente buscam atender às expectativas do Estado, considerando as prescrições curriculares e normativas oficiais, além da reputação e posicionamento público do autor como fatores que agregam valor ao livro escolar. Esses fatores são avaliados pelo Estado, que aprova os livros para uso nas instituições educacionais. Todavia, devemos compreender que a circulação da obra não é apenas produto da editora e a sua profusão do mercado editorial, mas, uma combinação de fatores entre os quais a autoria ganha significado quando associada à um autor ou autora colocado em situação de poder ou status no cenário público.

João Pinto e Silva, que exerceu a função de inspetor distrital escolar em São José do Rio Preto, emergiu como uma figura influente na educação brasileira no início do século XX. Além de desempenhar um papel administrativo significativo, ele contribuiu para a literatura educacional brasileira com várias obras didáticas, destacando-se entre elas "Meus Deveres" (1916), "Terceiro Livro de Leitura" (1929) e "Cartilha do Lar" (sem data específica). Estes textos são indicativos de sua visão pedagógica e de seu empenho em formar não apenas alunos proficientes, mas também cidadãos conscientes de suas responsabilidades sociais e familiares.

Assim, o autor ocupa determinada posição de poder, estabelecendo relações diretas ou indiretas com o Estado. Estas relações são afirmadas em determinadas relações de poder. O livro analisado apresenta na sua 26

edição: um volume com número de 189. páginas, e número de 39. imagens, sendo uma obra aprovada por São Paulo para uso nas escolas públicas e privadas do Estado, sendo indicada para o 4º ano do ensino primário. O livro encontrado faz parte do acervo Acervo Pessoal do pesquisador.

A edição utilizada para análise apresenta na parte superior da capa está o título do livro e logo em baixo o nome do autor, uma figura de um garoto e uma menina de cor de pele branco e olhos verdes, logo em baixo da figura o nome da escritora e o ano de escolaridade na parte inferior da capa no lado direito. e Nome do autor na parte superior da folha de rosto, no centro o título da obra, no centro da página fala em quais estados o livro tem aprovação, um pouco mais para baixo está o número da edição, na parte inferior o nome da editora.. Conforme podemos observar na capa e folha de rosto:

Figura 1: Capa e folha de rosto

Fonte: João Pinto e Silva. (1945).

NICARETA, S.E.; ABBEG, V.A.J.O. La construcción de la identidad infantil en “Meus Deveres” (1945). *Interdisciplinaria de La Educación*, n.1, v.1, p.1-30, 2024.
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11186205>

O material utilizado na sua impressão demonstra Colorida, com evidência para Verde, vermelho, cor de pele e preto., tendo destaque para imagem ou figura. A capa foi fabricada em papel capa dura, com miolo preto e branco, mas com o passar dos anos seu interior demonstra-se amarronzado, poroso ou áspero.

A observação apresenta o livro em sua materialidade, revelando tacitamente sua condição de instrumento de ensino e de um currículo prescritivo e normativo para uma sociedade desejada. A materialidade posta é imanente às suas condições de uso e aplicação. A existência do livro, e sua apropriação pelo professor e posterior divulgação entre os educandos viabiliza determinada perspectiva e intencionalidade pensada e planejada. Destarte, nada no livro é posto aleatoriamente, a mensagem ganha espaço não apenas sobre o texto escrito, mas, nas suas formas e texturas próprias evidenciadas na composição tipográfica e simbólica.

ANÁLISE DAS IMAGENS E TEXTO NA OBRA

O livro escolar ocupa não apenas espaço na constituição da cultura material escolar, mas, evoca significado próprio para o sujeito aprendente, aquele que recebe o livro, nele interpreta as lições e apropria-se de forma particular da predisposição formativa que lhe estava endereçada. A forma que esta apropriação ocorre, passiva, ativa, ou mista, e os diferentes enlaces com sua experiência anterior, suas motivações e forma de aprendizagem, fogem diretamente do *locus* desta análise, considerando que o objeto de análise é o livro escolar, acabamos por concentrar os esforços na forma prescritiva.

Para se compreender o uso escolar da imagem no suporte livro didático, é conveniente refletir, inicialmente, acerca de diferentes

conceituações de imagem, a partir de três grandes eixos que discutem a natureza de sua constituição: o primeiro eixo, correntes que tendem para seu caráter de convencionalidade, enfatizando a criação de códigos próprios; o segundo, correntes que apontam para a semelhança da imagem com o dado real, como um espelhamento do mundo; ou, ainda, um terceiro, que se identifica com a idéia de conexão física, marca luminosa indicativa da existência do objeto, a exemplo da fotografia. (BELMIRO, 2000, p.13)

A citação de Belmiro (2000) traz importantes reflexões sobre a natureza da imagem e sua relação com a realidade, aspectos fundamentais para compreendermos o uso da imagem nos livros didáticos. O autor propõe uma análise a partir de três grandes eixos, que permitem compreender diferentes conceituações de imagem: a convencionalidade, a semelhança com o dado real e a conexão física. Essas diferentes abordagens nos ajudam a entender como as imagens são construídas e interpretadas pelos leitores, além de nos fazer refletir sobre a responsabilidade dos autores e editores ao selecionar e utilizar imagens nos livros didáticos.

Desta forma, o tema ganha relevância, seja pela sua presença significativa ou pela sua ausência, o que demonstra a necessidade imperiosa de investigação pormenorizada dos elementos presentes no referido livro impresso. Este aspecto torna-se crucial para a compreensão das nuances e dinâmicas culturais que permeiam a obra, refletindo, assim, sobre as práticas discursivas e suas representações na literatura.

A citação de Silva (1945) ilustra exemplarmente uma interação dialógica marcada por normas de conduta e respeito hierárquico, aspectos que emergem no discurso dos personagens e que espelham convenções sociais vigentes na época.

Não, mas agora estão conversando; não devo interrompê-los.
– Ora, esta!... Você podia pedir licença e...
– Não, não; eu só interromperei a conversação de meus pais em caso urgentíssimo. Fora disto, nunca! Seria uma falta de respeito. Não posso gozar hoje dum dos meus prazeres prediletos?
Paciência...
Muito bem, Roberto! interveio o tio. Proceda sempre assim, meu sobrinho. (SILVA, 1945, p. 15).

Assim, revela a intrincada relação entre linguagem, poder e ideologia, destacando como os discursos não apenas refletem, mas também moldam as realidades sociais e as identidades individuais. A forma como Roberto se posiciona diante da autoridade parental e a intervenção aprovadora do tio, ilustradas na citação anterior, demonstram um alinhamento com as expectativas sociais, reiterando a importância de explorar tais dinâmicas em textos literários para uma compreensão mais aprofundada das construções culturais e das práticas discursivas em diferentes períodos históricos. Este alinhamento não é meramente incidental, mas se insere dentro de um contexto maior de formação social e cultural, onde os valores transmitidos e reforçados em interações familiares constituem os alicerces sobre os quais se constrói a moralidade social e a obediência às normas estabelecidas.

Em um paralelo analítico, a citação de Aumont (1993) amplia a discussão para a esfera da visualidade, propondo que a relação do espectador com as imagens nunca ocorre em um vácuo, mas está inevitavelmente imbricada em múltiplos contextos que moldam e são moldados por fatores sociais, institucionais, técnicos e ideológicos.

Sempre seguindo o mesmo fio imaginário, é claro que esse espectador jamais tem, com as imagens que olha, uma relação abstrata, "pura", separada de toda realidade concreta. Ao contrário, a visão efetiva das imagens realiza-se em um contexto multiplamente determinado: contexto social, contexto institucional, contexto técnico, contexto ideológico.

É o conjunto desses fatores "situacionais", se assim se pode dizer, fatores que regulam a relação do espectador com a imagem, que chamaremos de dispositivo. (AUMONT, 1993, p.15)

Este conceito de "dispositivo" proposto por Aumont ressoa com as observações sobre as interações familiares descritas anteriormente, destacando como tanto a literatura quanto às artes visuais são campos permeados por influências contextuais que definem e são definidas por estruturas sociais e culturais mais amplas. Assim, a análise da literatura e das artes visuais revela-se como um campo fértil para o exame das maneiras pelas quais os indivíduos interagem com as estruturas normativas e os artefatos culturais, sendo crucial entender essas dinâmicas para apreciar plenamente as complexas interações entre texto, imagem e contexto. Este entendimento ajuda não apenas a desvendar as camadas de significado presentes em tais artefatos, mas também a discernir o papel que tais artefatos desempenham na perpetuação ou na contestação das ideologias predominantes em seus respectivos contextos históricos e culturais.

A afirmação de Aumont (1993) de que o espectador nunca tem uma relação abstrata com as imagens que olha é fundamental para entender a importância do contexto em que as imagens são apresentadas e visualizadas. A relação do espectador com a imagem está sempre inserida em um contexto social, institucional, técnico e ideológico, o que define o chamado dispositivo. Esse contexto, portanto, é parte integrante da mensagem que a imagem transmite e influencia diretamente a compreensão e a interpretação da mesma. A importância do contexto é, portanto, um aspecto central na análise da imagem.

A compreensão da relação entre espectador e imagem é um tema recorrente nos estudos da semiótica visual. Aumont destaca a importância do contexto situacional e o papel fundamental que desempenha na relação

entre imagem e espectador. O dispositivo, como conjunto desses fatores, é essencial para entender a maneira como a imagem é percebida e interpretada pelo público. É importante, portanto, considerar o contexto em que as imagens são produzidas e apresentadas, bem como as expectativas e conhecimentos prévios do espectador, a fim de compreender a mensagem que a imagem transmite. Por fim, a reflexão proposta por Aumont (1993), ao discutir o dispositivo da imagem, sublinha uma abordagem que pode ser frutífera não apenas para a análise de obras de arte, mas também para outras formas de imagens, tais como publicidade, cinema, televisão e mídias sociais. É imperativo reconhecer que a interpretação da imagem é inextricavelmente influenciada por fatores externos à própria imagem, e que esses fatores devem ser meticulosamente considerados para uma análise mais completa e precisa da mensagem visual. Essa perspectiva enfatiza a importância de se considerar o contexto situacional em que a imagem é recebida e interpretada, implicando que a simples visualização se transforma em uma complexa interação de discursos, poderes e ideologias.

Ao considerar essa complexidade contextual, a citação de Silva (1945) oferece uma analogia ilustrativa:

Sôbre a tampa do poço uma criança de tenra idade esforçava-se para galgar o cilindro do respectivo sarilho. Na inconsciência de seus verdes anos, conservava-se alheia ao perigo que a ameaçava. Era o irmãozinho de Hélio, e contava apenas três anos de idade. (SILVA, 1945, p. 175, 176).

Assim como a criança despreocupada que não percebe o perigo iminente, os espectadores de imagens em variados contextos podem não estar cientes das múltiplas camadas de significado e influência presentes nas imagens que visualizam. Este paralelo destaca a necessidade crítica de um olhar mais aprofundado e consciente sobre como as imagens são

construídas, recebidas e interpretadas dentro de seus dispositivos específicos, ressaltando a responsabilidade do analista em decodificar não somente o que é visivelmente percebido, mas também o que é sutil e implícito, entrelaçado nas estruturas de poder e nas configurações ideológicas. A interpretação das imagens, portanto, demanda uma abordagem que transcenda a superfície e investigue as dinâmicas profundas que formam a realidade visual contemporânea. Tal abordagem revela-se essencial, considerando-se que as imagens, além de serem manifestações estéticas, são instrumentos potentes de influência cultural e política, operando dentro e através de contextos sociais complexos.

Em consonância com esta análise, Burke (2004) nos proporciona um entendimento mais aprofundado sobre a complexidade da interpretação de retratos, sugerindo que devemos resistir ao impulso de visualizá-los como meras representações precisas ou imagens de espelho de um modelo em um determinado momento.

[...] muitos de nós possuímos um forte impulso para visualizar retratos como representações precisas, instantâneos ou imagens de espelho de um determinado modelo como ele ou ela realmente eram num momento específico. É necessário resistirmos a esse impulso por diversas razões. Em primeiro lugar, o retrato pintado é um gênero artístico que, como outros gêneros, é composto de acordo com um sistema de convenções que muda lentamente com o tempo. As posturas e gestos dos modelos e os acessórios e objetos representados à sua volta seguem um padrão e estão frequentemente carregados de sentido simbólico. Nesse sentido, um retrato é uma forma simbólica. (BURKE, 2004, p. 31)

Essa intersecção entre as análises de Aumont e Burke aponta para a indispensabilidade de um exame cuidadoso das formas visuais, sejam elas contemporâneas ou históricas. Ao considerar os retratos como formas simbólicas e os dispositivos visuais como construções ideológicas, é

imperativo que as análises levem em conta os complexos sistemas de significados e as interações entre imagem, espectador e contexto cultural. Tal enfoque não apenas enriquece a compreensão das obras artísticas e das imagens midiáticas, mas também promove uma conscientização crítica acerca das maneiras pelas quais as imagens influenciam e são influenciadas pelas estruturas sociais e ideológicas dominantes.

Ao refletir sobre o retrato como gênero artístico, Burke (2004) nos alerta para a necessidade de resistirmos ao impulso de considerá-lo como uma representação precisa e imediata da pessoa retratada. Ele nos lembra que os retratos seguem um conjunto de convenções que mudam com o tempo, e que são carregados de significado simbólico. Nesse sentido, os retratos não são apenas uma representação visual, mas também uma forma simbólica de expressão. Além disso, Burke (2004) nos convida a considerar o contexto histórico e cultural em que o retrato foi criado. Ele sugere que o retrato não é apenas uma imagem isolada, mas sim uma imagem que está inserida em um contexto social e ideológico mais amplo. As posturas, gestos e acessórios presentes no retrato podem ser interpretados como uma forma de comunicação visual, que transmitem mensagens e significados para o espectador. Portanto, é importante compreender essas convenções e interpretações simbólicas para uma melhor compreensão dos retratos. É importante ressaltar que o retrato não é uma imagem puramente objetiva, mas sim uma imagem que reflete a perspectiva do artista que o criou. O artista pode ter escolhido representar o modelo de uma forma específica, com base em suas próprias preferências estilísticas ou suas concepções sobre a pessoa retratada. Dessa forma, é importante que consideremos o retrato como uma expressão subjetiva do artista, ao mesmo tempo em que buscamos compreender seu significado simbólico e contexto histórico e cultural.

O livro em questão apresenta, ao longo de suas páginas, 39 ilustrações que permitem diversas apropriações e interpretações, entre as quais destacam-se a imagem de uma criança fazendo trabalhos escolares (p. 63), crianças envolvidas em atividades lúdicas (p. 59) e uma criança cuidando de um enfermo (p. 84). Estas representações visuais não são meramente decorativas; elas desempenham um papel crucial na construção de narrativas sobre a infância e o papel social das crianças, evidenciando como a imagem contribui para a produção de sentido dentro do texto. Um exemplo destas imagens pode ser visto na Figura 2, cuja fonte é atribuída a João Pinto e Silva (1945), ilustrando vividamente o envolvimento da criança em tarefas significativas que transcendem o mero jogo e penetram no âmbito das responsabilidades adultas.

Figura 2:

Fonte: João Pinto e Silva. (1945).

Esta representação visual pode ser correlacionada diretamente com a citação subsequente, que retrata o jovem Luizito, cujo comportamento exemplar na escola é descrito meticulosamente:

Não obstante sua tenra idade, ninguém mais do que o Luizito compreendia o valor da escola. O bravo menino cumpria, com fidelidade, todos os seus deveres de escolar. Assíduo e pontual, quase sempre era o primeiro a chegar. Nunca entrava na escola sem ser irreprensivelmente limpo. O corpo, os cabelos, o vestuário, o calçado (...) Jamais deixara de ir com as lições bem estudadas e com os trabalhos gráficos muito bem acabados. (SILVA, 1945, p. 138).

Esta descrição não apenas reforça a imagem da criança como um ser capaz e responsável, mas também ressalta a seriedade com que ela aborda suas obrigações educacionais, refletindo um ideal pedagógico que valoriza a diligência, a assiduidade e a ordem como pilares fundamentais na formação do caráter infantil.

Assim, tanto as imagens quanto os textos funcionam de maneira complementar para enfatizar a expectativa de uma infância simultaneamente inocente e produtiva, na qual as crianças são vistas como participantes ativos, tanto na esfera do cuidado quanto na educação. A intersecção dessas duas formas de representação — visual e textual — ilustra uma complexa rede de significados que caracteriza a literatura infantil da época, onde as crianças são retratadas não apenas como recipientes de cuidados, mas como agentes de mudança e responsabilidade dentro de seus microcosmos sociais. Esta dualidade revela-se como um microcosmo da construção sociocultural mais ampla, em que a infância é simultaneamente idealizada e instrumentalizada, refletindo e reforçando os valores sociais dominantes.

Este entrelaçamento entre a representação visual e textual pode ser ainda mais aprofundado pela análise de Martine Joly (1994), que nos oferece uma perspectiva sobre a "composição, ou geografia interior da mensagem visual", vista como um dos utensílios plásticos fundamentais na construção do significado. Joly (1994) argumenta que:

A composição, ou geografia interior da mensagem visual, é um dos seus utensílios plásticos fundamentais. Tem um papel essencial na hierarquização da visão e, portanto, na orientação da leitura da imagem. Em qualquer imagem (pintura, plano cinematográfico, desenho, imagem de síntese, etc.), a construção é essencial — respeita ou rejeita um certo número de convenções elaboradas ao longo das épocas e varia de acordo com os períodos e os estilos. Mas o olho segue sempre os caminhos que lhe foram preparados na obra, o que vem contradizer essa idéia injustamente difundida de uma leitura global da imagem. (JOLY, 1994, p. 112)

Através deste entendimento, torna-se evidente que cada elemento visual é meticulosamente planejado para guiar a interpretação e a percepção do espectador, reforçando a noção de que a imagem é uma construção cultural e ideológica tão potente quanto o texto. Portanto, ao considerarmos as contribuições de Joly (1994), entendemos que as imagens na literatura infantil, semelhantemente aos textos, são compostas com uma intenção clara de moldar as percepções e os valores da audiência jovem. Este processo de composição visual, ao integrar-se com os textos, não apenas complementa a narrativa, mas também participa ativamente na formação ideológica e cultural das crianças. Esta integração complexa entre texto e imagem, portanto, não deve ser vista como acidental, mas como uma estratégia deliberada para incutir normas, comportamentos e expectativas sociais específicas.

A construção da composição visual segue convenções elaboradas ao longo das épocas, variando de acordo com os períodos e estilos artísticos. No

entanto, independentemente das mudanças históricas, o olho humano segue sempre os caminhos que lhe foram preparados na obra. Ou seja, a leitura da imagem não ocorre de forma global, mas sim através de caminhos pré-estabelecidos na obra. A compreensão da importância da composição é fundamental para uma análise adequada da imagem, uma vez que a disposição dos elementos visuais pode revelar informações importantes sobre a mensagem que se pretende transmitir. É importante compreender que o olho humano segue caminhos preparados na obra, o que reforça a necessidade de se observar a disposição dos elementos visuais para uma análise adequada da imagem. A partir desta discussão, observamos a imagem na Figura 3, cuja fonte é atribuída a João Pinto e Silva (1945), refletindo as nuances e as intencionalidades artísticas e pedagógicas que se entrelaçam na composição visual.

Figura 3:

Fonte: João Pinto e Silva. (1945).

A imagem em questão, ao ser analisada sob esta luz, pode ser comparada à representação textual de Flávio, um personagem cujas qualidades são meticulosamente delineadas no texto:

Por que razão o pequeno Flávio é recebido em tôda a parte, com demonstrações de simpatia? Por que motivo seus amiguinhos e colegas de escola procuram angariar-lhe a amizade? Eis a explicação: Flávio é o protótipo do menino educado. Nos jogos escolares, nas palestras, nas reuniões, em todos os atos, enfim, Flávio jamais se desvia, uma só linha, das regras estabelecidas pela polidez. Ademais, seus verdes anos, pois conta apenas dez, fazem realçar-lhe a peregrina educação. (...) Flávio não conhece nenhum desses vícios e defeitos comuns às crianças mal educadas. Para êle não existem êsses atos que incomodam ou repugnam, como o espreguiçar-se, o bocejar, o coçar-se (...) (SILVA, 1945, p. 82).

Esta descrição, além de enfatizar a conduta exemplar de Flávio, também destaca a importância das normas de comportamento na formação da identidade infantil, de forma análoga à função dos elementos visuais na imagem, que guiam a percepção e a interpretação do espectador.

Assim, a interação entre os componentes visuais e textuais não apenas complementa a narrativa, mas também serve para reforçar certos ideais comportamentais e éticos que são valorizados culturalmente. Esta metodologia de análise ressalta a importância de considerar tanto os aspectos visuais quanto textuais na compreensão de obras que buscam educar ou moldar as percepções sociais.

Cada elemento, seja ele uma linha, uma cor, uma palavra ou uma frase, é deliberadamente escolhido e organizado para construir uma mensagem coerente que não apenas informa, mas também forma o receptor de acordo com determinadas expectativas e valores socioculturais. Portanto, o estudo cuidadoso da composição e da narrativa textual é crucial para uma

compreensão das intenções pedagógicas e culturais subjacentes às obras destinadas ao público infantil. Esta abordagem enfatiza a necessidade de uma análise meticulosa que transcenda a simples visualidade e adentre nas camadas mais profundas de significado, as quais são construídas através da interação entre os diversos elementos constituintes da obra.

Na esteira desta discussão, Martine Joly (1994) apresenta uma reflexão acerca da natureza intrinsecamente heterogênea das imagens, articulando que:

Aquilo a que chamamos uma imagem é algo de heterogêneo. O que quer dizer que ela reúne e coordena, no âmbito de um quadro (de um limite) diferentes categorias de signos: imagens no sentido teórico do termo (signos icônicos, analógicos), mas também signos plásticos: cores, formas, composição interna ou textura, e a maior parte do tempo também signos lingüísticos, da linguagem verbal. É a sua relação, a sua interação, que produz o sentido que aprendemos mais ou menos conscientemente a decifrar e que uma observação mais sistemática nos ajudará a compreender melhor. (JOLY, 1994, p. 42)

Essa citação ilustra a complexidade inerente às imagens, as quais são compostas por uma confluência de signos que operam em conjunto para gerar significados que são decodificados pelo espectador. Segundo Joly (1994), a imagem, entendida como um agregado heterogêneo de signos, convida-nos a refletir sobre a complexidade das imagens que nos cercam.

A análise proposta por Joly realça a importância de reconhecer a imagem não como uma entidade singular e isolada, mas como um compósito de diversos signos que, em sua interação, delineiam o panorama semântico que o observador é instigado a interpretar. Essa perspectiva é vital para a compreensão das imagens dentro de um contexto educacional, especialmente quando direcionadas ao público infantil, pois ela sugere que o entendimento das imagens vai além da apreensão imediata e superficial,

exigindo uma leitura atenta e crítica que considere tanto os elementos visuais quanto os textuais.

Uma imagem torna-se uma construção que reúne diferentes categorias de signos, como imagens icônicas, signos plásticos, como cores e formas, e até mesmo signos linguísticos. Essa variedade de elementos torna a imagem um objeto heterogêneo, que exige do observador um olhar atento e crítico para que possa decifrar seu significado.

No entanto, Joly (1994) nos alerta que a decifração da imagem não é algo simples e direto. É a interação entre as diferentes categorias de signos que produz o sentido da imagem, e essa relação pode ser complexa e muitas vezes ambígua. É por isso que a observação sistemática e a análise crítica são fundamentais para compreendermos melhor o que as imagens nos comunicam.

Assim, a citação de Joly (1994) nos mostra que a análise da imagem é uma tarefa complexa e que requer uma abordagem multidisciplinar. Passamos a compreender a imagem como uma linguagem específica e heterogênea, que exige um olhar atento e crítico para que possamos decifrar seu significado e entender como ela se relaciona com o mundo ao nosso redor.

Este entendimento ampliado permite uma apreciação mais profunda das imagens não apenas como artefatos visuais, mas como portadoras de textos culturais e sociais codificados. Um exemplo ilustrativo desta constituição complexa de signos e significados pode ser observado na imagem a seguir, retirada de João Pinto e Silva (1945).

Figura 4:

Fonte: João Pinto e Silva. (1945).

Este diálogo entre texto e imagem se faz ainda mais evidente ao considerarmos a narrativa sobre Geraldo, descrita por Silva (1945):

O pequeno Geraldo morava numa chácara, pouco longe da cidade. Entretanto, isso não o impedia de ser um dos alunos mais assíduos e pontuais da escola que frequentava. Raríssimos eram os dias em que faltava às aulas. Por essa razão e ainda por ser um estudante aplicado e de irrepreensível conduta, Geraldo fazia notável progresso nos estudos e havia granjeado particular admiração dos colegas e do mestre. E dizer-se que tão exemplar criança contava apenas dez anos de idade! (SILVA, 1945, p. 84).

Este extrato textual, ao retratar a dedicação e o esforço de Geraldo, ressalta valores como diligência e responsabilidade, qualidades que são visualmente reforçadas na imagem anterior. A relação entre o texto e a imagem se revela fundamental na construção da narrativa sobre Geraldo,

um estudante exemplar cuja representação visual possivelmente ecoa sua assiduidade e seriedade. Tal como as cores, formas e texturas na imagem podem sugerir uma atmosfera de seriedade e comprometimento, o texto amplia essa percepção ao detalhar as ações e o caráter do jovem estudante. Assim, a combinação de signos visuais e textuais não apenas complementa a informação, mas também aprofunda a compreensão do leitor/espectador sobre o caráter e a ética do personagem, elementos que são cruciais para a formação ideológica e moral pretendida pelo autor. Essa sinergia entre o visual e o verbal engendra um campo semântico mais rico e complexo, permitindo uma imersão mais profunda nas camadas significativas da narrativa e na construção do ethos do personagem. Aumont (1993) amplia esta discussão sobre a interatividade entre imagem e espectador, postulando que:

O espectador constrói a imagem, a imagem constrói o espectador. Essa abordagem do espectador consiste antes de tudo de tratá-lo como parceiro ativo da imagem, emocional e cognitivamente (e também como organismo psíquico sobre o qual age a imagem por sua vez). (AUMONT, 1993, p.81)

A partir deste ponto de vista, a imagem é compreendida não como um objeto estático, mas como parte de um processo dialógico em que o espectador, dotado de capacidades cognitivas e emocionais, desempenha um papel fundamental na cocriação de significados. Essa reciprocidade na construção de significado desafia a noção tradicional de passividade do espectador, revelando a complexidade do processo de recepção e interpretação de imagens.

Aumont (1993) demonstra que a construção da imagem e do espectador é fundamental para compreendermos a relação entre a imagem e seu público. Ao considerar o espectador como um parceiro ativo, o autor nos

lembra que a fruição da imagem não se dá de forma passiva, mas sim como resultado de uma interação entre o que é apresentado e a maneira como é recebido e interpretado pelo observador. Esta perspectiva ressalta a importância do espectador no processo comunicativo da arte e da mídia, reconhecendo-o como coautor do texto visual e como agente essencial na perpetuação e na reconfiguração de culturas e ideologias. Nesse sentido, a imagem não é uma entidade fixa e imutável, mas sim algo em constante mutação, dependendo da perspectiva de quem a vê. A abordagem do espectador como construtor da imagem tem implicações tanto emocionais quanto cognitivas. A imagem, ao ser vista, provoca uma reação emocional no espectador, que por sua vez se reflete em sua percepção da obra. Isso significa que a interpretação da imagem não é apenas racional, mas também afetiva, sendo influenciada pelas emoções que ela desperta. Essa relação entre emoção e cognição é fundamental para compreendermos a forma como a imagem é construída pelo espectador. É importante destacar que essa relação entre imagem e espectador é dinâmica e se transforma ao longo do tempo. A imagem não é apenas influenciada pelo espectador, mas também pelos contextos históricos, culturais e sociais em que é produzida e vista. Assim, a construção da imagem pelo espectador não se dá de forma isolada, mas sim em um contexto mais amplo, que inclui a história da arte, a cultura visual e os valores sociais e ideológicos de cada época.

CONSIDERAÇÕES

Esta pesquisa trouxe alguns elementos relacionados e procura contribuir para fortalecer o campo de estudos de história do livro escolar no Brasil, abrindo possibilidades e olhares diferenciados a partir da teoria. Esta investigação detalhada das interações entre texto e imagem no livro "Meus Deveres" de João Pinto e Silva revela uma complexa rede de significados que

são instrumentalizados para educar e formar a mentalidade infantil dentro de um quadro de valores socioculturais específicos da época. A metodologia empregada, fundamentada nas abordagens da história cultural e da análise de discurso, permitiu uma compreensão profunda das estratégias didáticas que transcendem a mera transmissão de conhecimento factual, atuando, de maneira substancial, na inculcação de normas comportamentais e morais desejadas socialmente.

Assim, este estudo demonstra que as imagens e textos não são elementos neutros ou meramente informativos; eles são carregados de intenções ideológicas e pedagógicas, configurando-se como ferramentas essenciais no processo de socialização e educação formal. Por meio da análise qualitativa, ficou evidenciado que o livro didático "Meus Deveres" não apenas contribui para a educação formal, mas também desempenha um papel crucial na formação ideológica, sendo um veículo para a transmissão de uma ideologia específica que reflete as expectativas e demandas sociais de seu tempo.

A integração entre o visual e o textual no livro didático engendra uma poderosa influência na construção da percepção das crianças sobre si mesmas e sobre o mundo, moldando suas identidades de maneira que alinha comportamentos e crenças com os ideais vigentes. Assim, reconhece-se que o livro didático, como objeto de estudo, oferece valiosos insights sobre as práticas pedagógicas e discursivas de uma época, revelando as dinâmicas culturais que permeiam a educação e que influenciam gerações.

Portanto, a necessidade de uma análise crítica e consciente desses materiais torna-se imperativa, sugerindo que educadores e pesquisadores devem estar atentos não apenas ao conteúdo explícito desses materiais, mas também às subjetividades e ideologias que eles sutilmente promovem. Esta pesquisa reitera a importância de considerar livros didáticos como artefatos

culturais que desempenham papéis significativos na modelagem das estruturas sociais e individuais, contribuindo para uma compreensão mais abrangente das influências educacionais que transcendem o âmbito acadêmico.

REFERÊNCIAS

ABBEG, V. A. J. O. *Pro Brasília Fiant Eximia: nacionalismo e paulistanidade em livros didáticos aprovados no Estado de São Paulo (1911-1937)*. Guarulhos, 2018. 208 fls. Dissertação (Mestrado em Educação) - Universidade Federal de São Paulo, São Paulo, 2018.

ABBEG, V. A. J. O. Entrelaçando fios da educação: confluência teórica de Feuerstein, Ausubel e Freinet - um debate necessário entre passado e presente. *Interdisciplinaria de Las Mentalidades*, [S. l.], v. 1, n. 1, p. 1-18, 2024. DOI: 10.5281/zenodo.10974810. Disponível em: <https://interdisciplinaria.com.es/index.php/ilment/article/view/1>. Acesso em: 12 maio. 2024.

ABBEG, V. A. J. O. Cultura material escolar e o livro didático. *ETS HUMANITAS - Revista de Ciências Humanas*, [S. l.], v. 1, n. 1, p. 44-73, 2023. DOI: 10.5281/zenodo.8374325. Disponível em: <https://esabere.com/index.php/ehumanitas/article/view/50>. Acesso em: 12 maio. 2024.

ABBEG, A. V.; TRZASKOS, L.; ABBEG, V. A. J. O. Reforma da educação brasileira e a lei federal nº 5.692/1971. *ETS IUSTITIA - Revista Sociedade, Direito e Justiça*, [S. l.], v. 1, n. 1, p. 001-016, 2023. DOI: 10.5281/zenodo.8018848. Disponível em: <https://esabere.com/index.php/eiustitia/article/view/29>. Acesso em: 12 maio. 2024.

ABBEG, V. A. J. O. A transcodificação da subjetividade personagens em literários na virtualidade. *Cadernos de InterPesquisas*, [S. l.], v. 1, p. 1–7, 2023. DOI: 10.5281/zenodo.7979903. Disponível em: <https://esabere.com/index.php/cadips/article/view/4>. Acesso em: 12 maio. 2024.

ABBEG, V. A. J. O. CETEPAR e a fabricação do “Homem-Novo”: programas estatais no ensino paranaense (1971–1982). *ETS EDUCARE – Revista de Educação e Ensino*, [S. l.], v. 1, n. 1, p. 1–19, 2023. DOI: 10.5281/zenodo.8187845. Disponível em: <https://esabere.com/index.php/educare/article/view/24>. Acesso em: 12 maio. 2024.

AUMONT, Jacques. *A Imagem*. Campinas, SP : Papirus, 1993.

BELMIRO, C.A.. A imagem e suas formas de visualidade nos livros didáticos de Português. In: *Educação e Sociedade*, Campinas, n. 72, ago. 2000.

CASTRO, E.C.. Imagens contemporâneas: abordagens acerca da análise da imagem. In: *Anais do XIII CNLF*. Rio de Janeiro: CiFEFiL, 2009. p.670–675.

BERNARDES, J. C.; ABBEG, V. A. J. O. Tecnologias de Estado: o princípio de um longo debate histórico sobre as estruturas governamentais. *ETS FACERE – Revista de Tecnologia e Conhecimento*, [S. l.], v. 1, n. 1, p. 001–020, 2023. DOI: 10.5281/zenodo.8313297. Disponível em: <https://esabere.com/index.php/efacere/article/view/27>. Acesso em: 14 abr. 2024.

BURKE, Peter. *Testemunha ocular: história e imagem*. Bauru, SP: EDUSC, 2004.

JOLY, Martine. *Introdução à Análise da Imagem*, Lisboa, Ed. 70, 1994.

FERREIRA, E. P. S, "Introdução da sciencia no amago da instrucção primaria": o ensino de ciências naturais no terceiro livro de leitura de

Felisberto de Carvalho (1892-1959). 2017. 109 f. Dissertação (Mestrado em Educação) - Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2017.

GAZOLI, Monalisa Renata. Série de Leitura Proença (1926-1928) e o ensino da leitura no Estado de São Paulo. São Paulo: Cultura Acadêmica, 2011.

NICARETA, S. E.. Para serem bem comportadas? Imagens de mulheres em livros escolares de autoria feminina (1889-1945). 322 fls. Florianópolis, 2018. Tese (Doutorado em Educação) - Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2018.

NICARETA, S. E. Percorrendo alguns dos circuitos do livro escolar no Brasil: elucidando aspectos da mulher na Primeira República à Era Vargas. Cadernos de InterPesquisas, [S. l.], v. 1, 2023. DOI: 10.5281/zenodo.8023595. Disponível em: <https://esabere.com/index.php/cadips/article/view/7>. Acesso em: 15 set. 2023.

NICARETA, S. E.; ABBEG, V. A. J. O. Entre pseudônimos e imaginários: a identidade feminina nas “Cartas sobre a Educação das Meninas por uma Senhora Americana”, no Século XIX. ETS COMMUNICATE - Revista de Comunicação, Linguagens e Sociedade, [S. l.], v. 1, n. 1, p. 1-23, 2023. DOI: 10.5281/zenodo.8313170. Disponível em: <https://esabere.com/index.php/ecommunicate/article/view/23>. Acesso em: 14 abr. 2024.

NICARETA, S. E. Percorrendo alguns dos circuitos do livro escolar no Brasil: elucidando aspectos da mulher na Primeira República à Era Vargas. Cadernos de InterPesquisas, [S. l.], v. 1, p. 30-49, 2023. DOI: 10.5281/zenodo.8023595. Disponível em: <https://esabere.com/index.php/cadips/article/view/7>. Acesso em: 14 abr. 2024.

NICARETA, S. E. Urgência de novas categorias para a imagem da mulher: as honestas, as perdidas, as desejadas e as marginais na imprensa curitibana na década de 1980. ETS HUMANITAS - Revista de Ciências Humanas, [S. l.], v. 1,

n. 1, p. 1–26, 2023. DOI: 10.5281/zenodo.8278037. Disponível em: <https://esabere.com/index.php/ehumanitas/article/view/30>. Acesso em: 14 abr. 2024.

NICARETA, S. E.; ABBEG, V. A. J. O. Entre pseudônimos e imaginários: a identidade feminina nas “Cartas sobre a Educação das Meninas por uma Senhora Americana”, no Século XIX. ETS COMMUNICATE - Revista de Comunicação, Linguagens e Sociedade, [S. l.], v. 1, n. 1, p. 1–23, 2023. DOI: 10.5281/zenodo.8313170. Disponível em: <https://esabere.com/index.php/ecomunicate/article/view/23>. Acesso em: 12 maio. 2024.

NICARETA, S. E.; ABBEG, V. A. J. O. Outsider: uma exploração das teorias sociais de Becker e Elias & Scotson. Interdisciplinaria de La Cultura y Sociedad, [S. l.], v. 1, n. 1, p. 01–22, 2024. DOI: 10.5281/zenodo.11181712. Disponível em: <https://interdisciplinaria.com.es/index.php/icult/article/view/4>. Acesso em: 13 maio. 2024.

SILVA, João Pinto. MEUS DEVERES. 26. ed. Rio de Janeiro: Companhia Editora Nacional, 1945.

SANTOS, A. C. N.; ABBEG, V. A. J. O. Projeto de Vida e análise de desenvolvimento pessoal: constituindo uma tríade de saberes. ETS SCIENTIA - Revista Interdisciplinar, [S. l.], v. 1, n. 1, 2023. Disponível em: <https://esabere.com/index.php/etscientia/article/view/37>. Acesso em: 12 maio. 2024.